

АРХЕАЛАГІЧНЫЯ ДАСЛЕДАВАННІ ГАРАДЗІШЧА І ВЯЛІКАГА ПАСАДА ПОЛАЦКА ў 2009 г.

У 2009 г.на тэрыторыі Полацка аўтарам дадзенага паведамлення былі праведзены працы на тэрыторыі старажытнага цэнтра Полацка – гарадзішча і на тэрыторыі Вялікага пасада. На тэрыторыі гарадзішча працы праводзіліся з мэтай атрымання больш дакладнай інфармацыі аб першапачатковым этапе станаўлення г. Полацка. З гэтай мэтай, у паўднёвай частцы гарадзішча быў закладзены і даследаваны шурф, плошчай 8 м². Магутнасць культурнага пласта ў шурфе вагалася ў межах 1,2-1,35 м. Культурны пласт складаўся з цёмна-шэрай супесі з праслойкамі вуголляў (у ніжняй частцы шурфа) і мелкімі ўключэннямі пяску. Асноўнай асаблівасцю пласта з’яўляўся яго “перамяшаны характар”, што вынікала з таго факту, што на месцы гарадзішча ў XVII–XVIII ст.ст. існавалі могілкі. У выніку, з шурфа было вынута 12 часткова ці поўнасцю захаваных пахаванняў. Невялікія лінзы некранутага культурнага пласта былі зафіксаваны толькі ў ніжняй частцы шурфа, у якой, на ўзроўні 0,2-0,15 м вышэй мацерыка было зафіксавана 4 фрагменты дзірхамаў, якія мелі сляды ўздзеяння агню. Манеты былі вызначаны Вяч. С. Куляшовым (Расія, Эрмітаж). Згодна з яго вызначэннем, самая ранняя дата аднаго з 4-х фрагментаў манет вагаецца ў межах 795/796–803 гг., астатнія 3 фрагмента – не пазнейшыя за 831/832 гг. З мацерыковай ямы паходзіў і пяты фрагмент дзірхама, але ён быў моцна абрэзаны і храналагічна дакладна не ідэнтыфікуецца. Перыяд бытавання манет дапаўняўся і знаходкай у шурфе керамікі культуры смаленска-полацкіх доўгіх курганоў. Такім чынам былі атрыманы дакладныя храналагічныя маркеры на полацкім гарадзішчы, іх сувязь з пажарам не выклікае сумненняў. Для суаднясення пажара сярэдзіны –2-й паловы IX ст. з канкрэтнай гістарычнай падзеяй не хапае археалагічных даных.

Акрамя гарадзішча ў 2009 г. археалагічныя працы праводзіліся ў паўночнай (вул. Ф. Скарыны) і заходняй (пл. Свабоды) частцы Вялікага пасада. Неабходнасць археалагічных прац на Вялікім пасадзе была выклікана будаўнічай актыўнасцю, што вызначыла іх выратавальны характар. Асноўным аб’ектам археалагічных прац з’явіўся катлаван,

плошчай 1045,5 м² для будучага будынка на вул. Ф. Скарыны. Пры распрацоўцы катлавана было зафіксавана амаль поўнае знішчэнне культурнага пласта ў выніку будаўніцтва кацельні ў 30-я гг. XX ст. Верхняя частка слоя, магутнасцю 0,5–0,7 м насіла баластны характар і ўтрымлівала матэрыялы XIX–XX ст.ст., сярод якіх фіксавалася пяшчаная падсыпка, цэгла і тэхнічнае смеце. У ніжняй частцы катлавана для археалагічных раскопак была вызначана плошча 244 м² на 4-х асобна захаваных участках.

Культурны пласт на вызначаных участках захаваўся магутнасцю 0,1–0,45 м, меў пашкоджанні і месцамі ўтрымліваў уключэнні рэшткаў сучасных камунікацый (цэгла, чыгунныя і металічныя трубы ў цэнтральнай і ўсходняй частцы раскопа; шчэбень, кабель і цэгла – у заходняй частцы раскопа. На некаторых участках у верхняй частцы пласта прасочваліся матэрыялы XV–XVI ст.ст. Пры далейшых працах было выяўлена шмат керамічнага посуду XI–XIII ст.ст., які суадносіўся з перыядам інтэнсіўнай жыццядзейнасці ў гэтай частцы пасаду. Да падобных артэфактаў належылі таксама фрагменты амфар, шыферныя прасліцы і інш. У сярэдняй і ніжняй частках пласта прасочваліся вапнавыя праслойкі і праслойкі абпаленай гліны са слядамі пажару. Паказальна, што ў цэнтральнай частцы раскопа мацярык таксама меў сляды перапалу. Падчас працы на раскопе былі выяўлены некаторыя аб’екты XI–XIII ст.ст. і мацерыковыя ямы. Доследы засведчылі наяўнасць некаторых рамесных заняткаў насельніцтва пасада ў перыяд XI–XIII ст.ст. У гэтай частцы пасада, за 30 м ад р. Палаты развівалася апрацоўка метала (выяўлены асобныя шлакі і праслойка з імі, соплы), апрацоўка скуры (вапна), шавецкая справа (адмысловыя бронзавыя іглы), апрацоўка косткі (нарыхтоўкі з косткі), бандарная справа (уторная піла) і гандлёвая дзейнасць. На апошні з указаных сегментаў дзейнасці ўказваюць знаходкі таварных свінцовых пломбаў (з літарным абазначэннем), фрагмент складных шалёў і манета, падражанне дзірхама канца X ст. У якасці ранніх храналагічных маркераў у гэтай частцы пасада выступалі асобныя фрагменты гаршкоў к. X – 1-й паловы XI ст., спражкі, фрагмент аднабаковага касцянога грэбеня, касцяныя праколкі. Перыяд XIV – XV ст.ст. па асобных артэфактах фіксуецца фрагментарна. Да матэрыялаў XVI – XVIII ст.ст. адносіцца прадстаўнічая калекцыя тэракотавага і палівана посуду, рэшткі пабудовы, каробкавая кафлі-

на з виявай герба Бенідзікта Паўла Сапегі (2-я палова XVII ст.) і шырокае кола прадметаў пабытовага характару (нажы, абутковыя падкоўкі, гузікі і інш.).

Археалагічны наглядна плошчы Свабоды (заходняя частка Вялікага пасада) праводзіўся падчас пракладкі траншэі цеплазабеспячэння. Культурны пласт у верхняй частцы траншэі меў перамяшаны характар і ўтрымліваў кавалкі цэглы (у тым ліку, цэглы-пальчаткі, памеры: 6 x 14,5 x ? см; 6,5 x 12,5 x ? см; 6,5 x 13,5 x ? см; 7,5 x 14,5 x ? см), рэшткі падмуркаў храма Найсвяцейшай дзевы Марыі, пашкоджаныя косткі чалавечых пахаванняў, кавалкі каробкавай кафлі з палівай, посуд XVI–XVII ст.ст. У ніжняй частцы траншэі фіксаваўся часткова захаваны цёмна-шэры, з вуголлямі, пласт XI–XIII ст.ст., які добра ідэнтыфікаваўся на керамічнаму посуду. У гэтай частцы траншэі былі выяўлены асобныя вуголлі, вапна, кавалкі бурштыну. Бурштын ў Полацку прасочваецца ў перыяд IX – сярэдзіны XII ст.ст. Сярод іншых складнікаў стратыграфіі ніжняй часткі траншэі адзначым праслойкі шчапы і вапны.

Такім чынам, археалагічныя доследы 2009 г. у Полацку дазволілі ўдакладніць некаторыя пытанні. Былі знойдзены дакладныя храналагічныя маркеры для гарадзішча Полацка. Вынікам раскопак у паўночнай частцы Вялікага пасада з’яўлялася ўдакладненне характару фарміравання пасада, які першапачаткова не меў рэгулярнай, паквартальнай забудовы з пражываннем рамеснікаў адной спецыяльнасці. У заходняй частцы Вялікага пасада засведчаны культурны пласт, які меў усе характэрныя асаблівасці, вядомыя на аснове ранейшых доследаў.

Козюба В. К. (Київ)

ПРОБЛЕМА СТВОРЕННЯ АРХЕОЛОГІЧНОЇ КАРТИ ВЕЛИКОГО КИЄВА

Сучасны Київ займае значную тэрыторыю з абох берагів Дніпра. Землі, падпарадкаваны київскай міськрадзі (Великий Київ), маюць загальную плошчу 835 км², а відстань між крайнімі пунктамі міського

Національна Академія наук України
Інститут археології
Міська рада м. Олевськ Житомирської обл.
Олевський краєзнавчий музей

Тези доповідей міжнародної наукової
археологічної конференції
«Середньовічні міста Полісся»
(м. Олевськ, Україна, 30 вересня – 3 жовтня 2011 р.)

Київ – Олевськ
2011

УДК 904.4(477.41/.42)«653»
ББК Т4(4Укр1)431-425я431

С-325

Середньовічні міста Полісся: Тези доповідей міжнародної наукової археологічної конференції.— Київ—Олевськ, 2011.— 80 с.

У збірнику друкуються тези доповідей учасників міжнародної наукової археологічної конференції «Середньовічні міста Полісся». Обговорюються питання генезису середньовічного міста, проблеми функціонування сільської округи, торгові стосунки, особливості формування матеріального комплексу середньовічного міста Полісся. Наводиться найновіша інформація про останні відкриття археологічної науки в даному напрямку.

Для археологів та істориків, викладачів і студентів історичних факультетів та широкого кола шанувальників історичної спадщини.

Редакційна колегія:

член-кор. НАНУ Моця О. П. (відповідальний редактор),
д.і.н. Возний І. П.,
д.і.н. Михайлина Л. П.,
к.і.н. Томашевський А. П. (відповідальний секретар),
к.і.н. Казаков А. Л.,
к.і.н. Віноградська Л. І.,
Готун І. А.

Рецензенти:

к.і.н. Колибенко О. В.,
к.і.н. Синиця Є. В.

ISBN 978-966-02-6114-3

© Інститут археології НАН
України, 2011

© Автори публікацій, 2011

ЗМІСТ

- Баранов В. І. (Київ)**
До питання про хронологію т. з. «Причорноморських амфор» 7
- Башкоў А. А. (Брэст)**
Археалогія старожытнага Камянца 8
- Бережинский В. Г. (Киев)**
К вопросу о «боевом расчете» гарнизона
города (крепости) в Древней Руси в обороне 11
- Брузис Р. (Рига)**
Археологические исследования в
памятниках XVII–XIX вв. Латвии в 2010 г. 13
- Виноградська Л. І. (Київ)**
До питання про вивчення деяких давньоруських
городищ на Волині й Волинському Поліссі 15
- Galuska L. (Pracha)**
Hradiska v centralni oblasti Velke Moravy 17
- Готун І. А., Петраускас А. В., Коваль О. А. (Київ)**
Нові дослідження ремісничого
осередку давньоруського Вишгорода 19

Задорожна О. Ф. *(Київ)*

Територіальний склад Олевської волості
Немиричів (XVI – середина XVII ст.) 21

Златогорський О., Дем'янчук Д. *(Луцьк)*

Розвідки на городищі у селищі Ратне 24

Златогорський О. *(Луцьк), Демедюк С.* *(Шацьк)*

Рятівні дослідження у селищі Шацьк на Волині 2009–2010 рр. 25

Капустін К. М. *(Київ)*

Замки середини XIII–XV ст. на Правобережжі Київської землі 26

Клімаў М. В. *(Мінск)*

Археалагічныя даследаванні гарадзішча
і Вялікага пасада Полацка ў 2009 г. 29

Козюба В. К. *(Київ)*

Проблеми створення археологічної карти Великого Києва 31

Колеснікова В. А. *(Київ)*

Ф. А. Козубовський та Коростенський музей 35

Косюхно С. С. *(Київ)*

Городища Волинської губернії
на археологічній карті В. Б. Антоновича 38

Кошман В. І. *(Мінск)*

Гарадзішча Свіслач і яго роля ў
сістэме рассялення на сярэдняй Бярэзіне ў X–XIII ст. 40

Курсите Я., Урганс Ю. *(Рига)*

К вопросу о каменных бабах 42

Лаўроўская І. Б. *(Берасьце)*

Берасьце літоускае: прасторавы уклад места у XV–XVI ст. 44

Латуха Т. И. (*Київ*)

Городская экспедиция 1936–1937 гг. (по архивным материалам) 45

Liwoch R. (*Kraków*)

Plomby z drohiczyna w zbiorach museum archeologicznego w Krakowie 48

Манігда О. (*Київ*)

Дослідження давньоруських поселень на території Полісся 51

Моця О. П. (*Київ*)

Місто та його сільськогосподарська округа в середньовічному Поліссі 52

Панишко С. Д. (*Луцьк*)

Де розміщувався дитинець давньоруського Володимира? (постановка проблеми) 54

Петраускас А. В., Коваль О. А., Петраускаене А. О. (*Київ*),

Хададова М. В. (*Житомир*)

Формування середньовічного Олевська за даними археологічних досліджень 2009–2010 рр. 56

Плавінскі М. А. (*Мінск*)

Узбраенне насельніцтва гарадоў беларускага Палесся (да пастаноўкі пытання) 58

Почінок Е. (*Київ*)

Топонімічні назви, як джерело в дослідженні гутництва XVI-XVIII ст. на території сучасної Житомирщини 60

Прищепя Б. А. (*Рівне*)

Ранні етапи становлення середньовічних міст у поліських районах Погориння 62

Скороход В. М. (*Чернігів*)

Житлова забудова Шестовицького
городища кінця IX – початку XI ст. 64

Ситий Ю. М., Сита Л. Ф. (*Чернігів*)

Колекція кераміки з розкопок
Б.О. Рибаківа 1957–1960 рр. в Любечі 66

Тарабукін О. О. (*Житомир*)

Поховальні комплекси з кам'яними
хрестами на Олевщині (матеріали до археологічної карти) 68

Тарабукін О. О., Ігруніна С. О. (*Житомир*)

Нові пам'ятки VIII–XIII ст. на Житомирщині 72

Чміль Л. В., Чекановський А. А. (*Київ*)

Про заснування міста Іванкова Київської обл. 75

Національна Академія наук України
Інститут археології
Міська рада м. Олевськ Житомирської обл.
Олевський краєзнавчий музей

Тези доповідей міжнародної наукової
археологічної конференції
«Середньовічні міста Полісся»
(м. Олевськ, Україна, 30 вересня – 3 жовтня 2011 р.)

Наукове видання

(українською, російською, білоруською,
польською, чеською мовами)

Редакція авторська

ПП “Видавництво “Стародавній Світ”
тел. (044) 223-13-21

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру видавців,
виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції
ДК №3991 від 24.02.2011 р.

Формат видання 84x60^{1/16}. Папір офсетний.
Друк офсетний. Гарнітура Petersburg. Ум.-друк.
арк. 3,5. Обл.-вид. арк. 3,9. Наклад 300 прим.
Зам. 06-09.

СЕРЕДНЬОВІЧНІ МІСТА ПОЛІССЯ

Тези доповідей міжнародної наукової
археологічної конференції
(м. Олевськ, Україна, 30 вересня – 3 жовтня 2011 р.)

